

Wiederansiedlung von Seegraswiesen in der Westlichen Ostsee

Handreichung für Behörden

Maike Paul, Tadhg O'Corcora, Matteo Lattuada, Thorsten Reusch
Rückfragen an treusch@geomar.de

Stand November 2024

Die Inhalte werden zukünftig auf der Grundlage des wissenschaftlichen Fortschritts und der praktischen Erfahrungen aktualisiert. Aktualisierte Versionen werden über Verknüpfungen unter folgender doi zugänglich gemacht: [10.5281/zenodo.14409034](https://doi.org/10.5281/zenodo.14409034)

Einleitung

Dieses Konzeptpapier basiert auf den Erfahrungen des BMBF-geförderten Projektes SeaStore (www.seegraswiesen.de), in welchem, erstmalig in Deutschland, an drei Pilotstandorten in Schleswig-Holstein Seegraswiesen mit Erfolg wiederangepflanzt wurden. Dabei orientierte sich das Konsortium an Ergebnissen der Arbeitsgruppen der Universität Göteborg (Drs. Per-Olav Moksnes; Eduardo Infantes) sowie der Süddänischen Universität (SDU / Gruppe um Prof. Mogens Flindt), die bereits seit ca. 10 Jahren mit Erfolg in ähnlichen Meeresgebieten der westlichen Ostsee (hinsichtlich Wassertiefe /Sedimentbeschaffenheit /Wellen-Exposition) Anpflanzungen vornehmen.

Obwohl inzwischen Methoden zur Wiederansiedlung von Seegras entwickelt wurden, ist es wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass die Wiederansiedlung von Seegras sehr arbeitsintensiv und teuer ist und der Erfolg oft ungewiss ist. Allerdings gehen wir davon aus, dass bei vorliegenden Daten eines Seegras-Verbreitungsmodelles die Chancen einer erfolgreichen Wiederansiedlung hoch sind. Wenn eine Seegraswiese verloren geht, kann sich das physikalische und biologische Umfeld so stark verändern, dass das Seegras in dem Gebiet nicht mehr wachsen kann. Es ist daher nicht immer möglich, eine verloren gegangene Seegraswiese wiederherzustellen. Es ist zwingend erforderlich, dem Schutz und der Erhaltung der verbleibenden Seegras-Lebensräume Vorrang einräumen und die Wiederherstellung von Seegraswiesen nach schadhaftem Eingriff nur als letzte Option zur Milderung der durch die Nutzung der Küsten verursachten Verluste einzusetzen. Diese Fälle lassen sich in zwei Kategorien einteilen:

- Schadensminimierung mit einer Wiederansiedlung an dem Standort, an dem die Seegraswiese im Zuge von menschlicher Nutzung zerstört wurde.
- Kompensation, bei der Wiederansiedlung an einem anderen Standort stattfindet als der an dem die Seegraswiese zerstört wurde.

Die Art der Kategorie hat Auswirkung auf die Standortauswahl.

Im Falle eines direkten Eingriffes (physikalische Zerstörung) sollte immer eine Schadensminimierung des Eingriffes im Vordergrund stehen, da an diesem Standort Seegras offenkundig vorkommen konnte. Sofern dies nicht möglich ist, weil sich z.B. danach dort Steinschüttungen befinden, sollte eine Ausgleichsmaßnahme im Habitat stattfinden, für die eine sorgfältige Standortauswahl zwingend erforderlich ist (s.u.).

Konkrete Projektausführung

Seegras ist eine sehr delikate, bruch- und austrocknungsempfindliche Pflanze, weshalb Wiederansiedlungsmaßnahmen mit größter Sorgfalt durchzuführen sind. Da durch Entnahme von Spendermaterial eine intakte Wiese potenziell geschädigt wird, sind zudem Genehmigungen erforderlich. In Schleswig-Holstein werden diese durch das MEKUN erteilt. Dieses wird durch das Landesamt für Umwelt (LfU) beraten, weshalb dringend empfohlen wird, vor Beginn der tatsächlichen Anpflanzungsmaßnahmen alle ausgearbeiteten Details durch Expert:innen des LfU

prüfen zu lassen. Für Mecklenburg-Vorpommern befindet sich ein Ablaufplan derzeit in der Entwicklung.

Um den Anwuchserfolg zu steigern, wird empfohlen dies durch Tauchende mit einer speziellen Zusatzausbildung über Wiederanpflanzungen durchführen zu lassen. Ein entsprechender Kurs wird derzeit durch das SeaStore Konsortium getestet und kann bei Bedarf vermittelt werden.

Standortwahl

Wiederansiedlungsstandort

Der geringe Erfolg von Wiederansiedlungsprojekten wird häufig auf die Wahl eines ungeeigneten Standorts für die Anpflanzung von Seegras zurückgeführt. Daher ist die Auswahl des Standorts ein wesentlicher erster Schritt zur erfolgreichen Wiederansiedlung einer Seegraswiese.

Sofern Seegras an einem Standort wiederangepflanzt werden soll, an dem es gegenwärtig nicht vorkommt, ist im Rahmen einer sorgfältigen und gut informierten Standort-Analyse zu bewerten, ob geeignete Umweltbedingungen vorliegen. Für Schleswig-Holstein liegen dem Landesamt für Umwelt (LfU) basierend auf einem Forschungsauftrag an das GEOMAR Daten vor, die potenzielle Wiederansiedlungs-Flächen über ein Verbreitungsmodell des Seegrases ausweisen. Informationen zu zentralen Faktoren, die bei der Standortauswahl berücksichtigt werden sollten, sind in den Handreichungen für Freizeittauchende (doi: [10.5281/zenodo.14408949](https://doi.org/10.5281/zenodo.14408949)) aufgeführt.

Im Falle einer Eingriffsminimierung, die nach Zerstörung einer bestehenden Wiese durch physikalische Einwirkungen (z.B. Sandvorspülungen, Baggerarbeiten) notwendig wurde, ist die Situation einfacher. Hier kann als gesichert gelten, dass der ausgewählte Standort geeignet ist, eine eingehende Prüfung der Umweltbedingungen kann also unterbleiben. Allerdings kann es vorkommen, dass sich durch Baggerarbeiten das Sediment so weit verschlechtert, dass Seegras nicht mehr wurzeln kann (s.u.), was vorher zwingend überprüft werden sollte. Die minimalen und maximalen Wassertiefen richten sich in diesem Fall nach der Ausdehnung der zerstörten sowie denen der angrenzenden Seegraswiesen.

Sedimentbeschaffenheit nach dem Eingriff

Nach einem physikalischen Eingriff durch Baggerarbeiten kann es sein, dass das nun zuoberst liegende Sediment für Seegras nicht mehr geeignet ist, insbesondere, wenn der Geröllanteil zu hoch ist oder Geschiebemergel oder fossiler Torf anstehen. Die Sedimentbeschaffenheit ist daher auf jeden Fall vor einer anvisierten Wiederanpflanzung zu überprüfen. Eine Option könnte dann sein, die ungeeigneten Sedimente durch geeignetes sandiges Substrat zu überdecken. Hierzu gibt es aber noch keine Erfahrungswerte. Sogenanntes "sand capping" wird allerdings erfolgreich durch die dänische Gruppe an der SDU angewandt.

Spenderwiese

Die Spenderwiese liegt idealerweise in unmittelbarer Nähe des Anpflanzungsstandortes und weist möglichst ähnliche Umweltbedingungen auf. Je nach Wassertiefe werden Seegraspflanzen unterschiedlich groß, dies sollte ebenfalls möglichst berücksichtigt werden, damit nicht z.B. große Sprosse aus tieferen Bereichen zu flach eingepflanzt werden und dann vom nächsten Sturmereignis herausgerissen werden. Der Spenderstandort muss eine dichte und ausreichend große Seegraspopulation aufweisen, aus der geerntet werden kann. Es wird empfohlen, dass die Spenderwiese mindestens 400 Pflanzen pro m² aufweisen sollte, wobei dies für den Sommer gilt, wenn die Pflanzendichte am höchsten ist. Bei der Entnahme durch Tauchende ist darauf zu achten, dass nicht mehr als 5% der bestehenden Seegraswiese geerntet werden. Sofern dies berücksichtigt wird sind negative Effekte nicht nachweisbar (SeaStore-Ergebnisse).

Das SeaStore-Konsortium hat Pflanzdichten zwischen 8 und 16 Sprossen/m² getestet und jeweils sehr schnellen Sprosszuwachs gefunden. Das dänische Team der SDU (pers. Komm.) arbeitet seit 2 Jahren

mit sogar nur 5 Sprossen/ m², allerdings wird in dem Fall eine Anpflanzmethode verwendet, die von der in SeaStore erprobten abweicht. Für 1 ha Wiederansiedlung sind also etwa 50.000 Sprosse zu ernten. Bei einer mittleren Sprossdichte von 400 Sprossen/m² und 5% Entnahme wäre dementsprechend eine Fläche von mindestens 2.500 m² in einer bestehenden Spenderwiese notwendig. Für die Effizienz der Methode sowohl bei der Ernte als auch der Anpflanzung ist ein Standort mit geringen Muschelvorkommen von Vorteil.

Zeitplanung

Der ideale Anpflanzungszeitpunkt ist Mitte Mai bis Ende Juni, wenn das Wachstum des Seegrases am größten ist. Je später in der Wachstumsaison angepflanzt wird, desto geringer ist die Chance, dass sich die Wiese bereits in der ersten Saison ausreichend etabliert. Dennoch kann in geringen Tiefen (viel Licht = schneller Sprosszuwachs) möglicherweise noch im Juli angepflanzt werden, dies bedarf einer Einzelfallprüfung durch Expert:innen, z.B. des LfU.

Informationen zur detaillierten Zeitplanung von Wiederansiedlungsmaßnahmen sind in den Handreichungen für Freizeittauchende (doi: [10.5281/zenodo.14408949](https://doi.org/10.5281/zenodo.14408949)) und zur Eingriffsminimierung (doi: [10.5281/zenodo.14408696](https://doi.org/10.5281/zenodo.14408696)) aufgeführt.

Methode

Alle erfolgreichen Seegras-Wiederanpflanzungen in der westlichen Ostsee in den vergangenen 10 Jahren haben mittels Einzelsprossmethode, angewandt durch ausgebildete Tauchende, verpflanzt (siehe auch Video <https://www.youtube.com/watch?v=I-Yw9Bet6VI>). Andere Technologien, welche ganze Soden von im Sediment verwurzelttem Seegras verpflanzen, oder sogar Sprosse zunächst in Gewächshäusern vorziehen, funktionieren möglicherweise im Prinzip, sind aber nicht auf größere Flächen von ≥1 ha skalierbar. An einer Aussaat-basierten Technologie wird zurzeit im GEOMAR geforscht, diese Methode ist aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht anwendbar. Im SeaStore Projekt und international werden weiterhin Methoden für die Wiederansiedlung entwickelt und optimiert, daher ist es wichtig weiterhin offen für Innovationen zu sein. Neue Erkenntnisse werden in zukünftige Aktualisierungen dieses Dokuments einfließen.

Informationen zur detaillierten Methode für Wiederansiedlungsmaßnahmen sind in der Handreichung für Freizeittauchende (doi: [10.5281/zenodo.14408949](https://doi.org/10.5281/zenodo.14408949)) aufgeführt.

Dokumentation

Um wiederangesiedelte Seegraswiesen und deren genetische Herkunft von natürlichen Seegraswiesen abgrenzen zu können, ist es von zentraler Bedeutung Wiederansiedlungsbemühungen zu dokumentieren. Eine entsprechende Datenbank befindet sich in der Planung. Bis dahin wird die kostenfreie Plattform „SeagrassSpotter“ empfohlen. Sie ist über die Webseite (www.seagrassspotter.org) sowie eine App verfügbar. Benötigte Informationen sind:

- GPS-Standort (Breitengrad/Längengrad) der wiederangesiedelten Stelle, idealerweise in Dezimalgraden (DD),
- Datum der Anpflanzung,
- Herkunft der Transplantate (Breitengrad/Längengrad der Spenderwiese),
- Ungefähre Größe der bepflanzten Fläche in m² und Anzahl der Sprosse pro Fläche,
- ID der Person, die die Anpflanzung geleitet hat
- Dauer der Hälterung der Sprosse, wenn möglich mit kurzem Video des Prozedere
- Wetter- und Windverhältnisse (Stärke /Richtung) während und in der Woche nach der Anpflanzung

Monitoring und Erfolgskriterien

Die Entwicklung von Erfolgskriterien ist zurzeit zwischen LfU und dem SeaStore-Konsortium in der Abstimmung. Sofern es intakte Wiesen nahe der Eingriffsstelle gibt, leiten sich Erfolgskriterien von den Bestandsdaten dieser Standorte ab.

Freiwillige Wiederansiedlungsmaßnahmen

Für die freiwillige Wiederansiedlung von Seegraswiesen wird eine erste Erfolgskontrolle zwei Wochen nach der Anpflanzung empfohlen. Dabei wird gezählt, wie viele Sprosse diese kritische Phase überlebt haben. Wenn diese Zahl drastisch von der ursprünglichen gepflanzten Anzahl abweicht, sind die Zahlen in der SeagrassSpotter-App zu ändern. Es wird dringend empfohlen auch komplett gescheiterte Standorte zu protokollieren. Unabhängig vom Erfolg wird empfohlen ein Bild oder, wenn möglich, kurzes Video des Meeresbodens zwei Wochen nach der Bepflanzung in der App hochzuladen. Auf diesem Bild sollten Pflanzen zu sehen sein, die Wurzeln geschlagen haben (um zu bestätigen, dass die Wiese am Standort erfolgreich wiederhergestellt wurde).

Eingriffsminimierung und Kompensationsmaßnahmen

Zunächst sollte der Status quo vor dem Eingriff gut dokumentiert werden.

Empfehlungen für weitere Monitoringmaßnahmen sind in der Handreichung zur Eingriffsminimierung (doi: [10.5281/zenodo.14408696](https://doi.org/10.5281/zenodo.14408696)) aufgeführt.